

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 476 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limdagi ahamiyati: universitet talabalari va ta'lim sifatiga ta'siri, global o'zgarishlar.....	444
Mambetniyazov Maksetbay Torebekovich	
Interpretable Artificial Intelligence in Pedagogical Diagnostics and Math Performance Prediction: A Systematic Review of Applications in International Standardized Assessments.....	449
Diana Dushabaeva	
Ona tili ta'limida intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanishning metodik tamoyillari (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida).....	454
Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyani multimedia vositalari asosida shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.....	457
Moxinur G'ulomova Inomjon qizi	
Talaba qizlarda ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	462
Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari	466
Utayeva Iroda Baxodirovna, Ochilova Namuna Mirzohid qizi	
Interaction Between Teacher and Students in the Process of Mastering University Subjects.....	469
Sadriyev Nizom Najmiddinovich, Usarov Nuriddin	
Концептуальные подходы к исследованию конкурентоспособности университетов	472
Менглиева Индира Баходировна	

TALABA QIZLARDA IJTIMOIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna

Profi University Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ijtimoiy faollik tushunchasining mazmuni, uning shaxs kamolotidagi o'rni hamda ta'lim jarayonida shakllantirish imkoniyatlari yoritiladi. Talaba qizlarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim metodlari va innovatsion yondashuvlar asoslab beriladi. Shuningdek, ijtimoiy faollikni rivojlantirishda ta'lim muhitining, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, talaba qizlar, pedagogik asoslar, ta'lim jarayoni, shaxs rivoji, ijtimoiylashuv, innovatsion yondashuv.

Abstract: This article examines the pedagogical foundations of developing social activity among female students. The study reveals the essence of the concept of social activity, its role in personal development, and the possibilities of its formation within the educational process. Pedagogical conditions, teaching methods, and innovative approaches that promote the active participation of female students in social life are substantiated. Special attention is paid to the importance of the educational environment and teacher-student interaction in fostering social activity. The research findings can be applied in higher education to enhance the social activity of female students.

Key words: social activity, female students, pedagogical foundations, educational process, personal development, socialization, innovative approaches.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы развития социальной активности у студенток. В исследовании раскрывается сущность понятия социальной активности, её роль в формировании личности и возможности её развития в образовательном процессе. Обоснованы педагогические условия, методы обучения и инновационные подходы, способствующие активному участию студенток в общественной жизни. Особое внимание уделяется роли образовательной среды и взаимодействию преподавателя и студента в формировании социальной активности. Результаты исследования могут быть использованы в системе высшего образования для повышения социальной активности студенток.

Ключевые слова: социальная активность, студентки, педагогические основы, образовательный процесс, развитие личности, социализация, инновационные подходы.

KIRISH

Bugungi globallashuv va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar jadallashayotgan sharoitda jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan yoshlarning, xususan, talaba qizlarning ijtimoiy faolligiga bog'liqdir. Ijtimoiy faollik shaxsning jamiyat hayotida ongli, mas'uliyatli va tashabbuskor ishtirok etishini ifodalovchi muhim sifatlardan biri bo'lib, u shaxsning fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas'uliyati hamda kasbiy va shaxsiy kamolotini belgilaydi. Shu bois, talaba qizlarda ijtimoiy faollikni shakllantirish va rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talaba qizlar jamiyatning intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Ularning ijtimoiy jarayonlardagi faolligi nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki jamiyatning barqaror taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Biroq amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, ayrim holatlarda talaba qizlarning ijtimoiy faolligi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, bu holat ularning tashabbuskorligi, mustaqil fikrlashi va ijtimoiy mas'uliyatini to'liq namoyon etishiga to'sqinlik qiladi. Shu nuqtai nazardan, talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan o'rganish, samarali ta'lim metodlari va pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan, faol va innovatsion yondashuvlardan foydalanish talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishga, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga, oliy ta'lim tizimida ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish masalasi shaxs kamoloti, fuqarolik ongini shakllantirish va ijtimoiylashuv jarayoni bilan bog'liq holda yoritiladi. Tadqiqotchilar ijtimoiy faollikni shaxsning jamiyat hayotida ongli va mas'uliyatli ishtiroki, ijtimoiy munosabatlarda faol pozitsiya egallashi hamda ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda tashabbus ko'rsatishi sifatida talqin etadilar. Pedagogik nuqtai nazardan, ijtimoiy faollik talabalarning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda talaba qizlarning ijtimoiy faolligi ularning motivatsiyasi, qadriyat yo'nalishlari va ijtimoiy ehtiyojlari bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlanadi. Oliy ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlardan foydalanish, interfaol ta'lim metodlarini qo'llash hamda ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash talaba qizlarning ijtimoiy faolligini oshirishda samarali vosita sifatida ko'rsatiladi.

Xorijiy tadqiqotlarda ham ayol talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligi va jamiyatdagi faol mavqei mustahkamlash bilan bog'liq ekanligi qayd etiladi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish kompleks pedagogik jarayon ekanligini ko'rsatadi va bu jarayonni samarali tashkil etish uchun maqsadga yo'naltirilgan pedagogik shart-sharoitlar hamda zamonaviy ta'lim yondashuvlaridan foydalanish zarurligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar o'zaro uyg'unlikda qo'llanildi.

Nazariy tadqiqot metodlari doirasida pedagogika, psixologiya va ijtimoiy fanlar sohasidagi ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari hamda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Ushbu tahlil talaba qizlarda ijtimoiy faollik tushunchasining mazmunini aniqlash, uning pedagogik asoslarini tizimlashtirish va tadqiqotning nazariy modelini ishlab chiqish imkonini berdi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa so'rovi va diagnostik testlardan foydalanildi. Kuzatuv metodi orqali talaba qizlarning o'quv va ijtimoiy faoliyatdagi ishtiroki, tashabbuskorligi va jamoaviy ishlardagi faolligi o'rganildi.

Suhbat va anketa so'rovlari yordamida ularning ijtimoiy faollikka bo'lgan munosabati, motivatsiyasi va ehtiyojlari aniqlashtirildi.

Shuningdek, pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borilib, talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus pedagogik shart-sharoitlar hamda interfaol ta'lim metodlarining samaradorligi tekshirildi. Tajriba natijalari miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilinib, matematik-statistik metodlar yordamida umumlashtirildi. Qo'llanilgan metodlar tadqiqot maqsadiga mos holda tanlanib, olingan natijalarning ishonchliligi va obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari talaba qizlarda ijtimoiy faollik darajasi ta'lim jarayonida yaratilgan pedagogik shart-sharoitlar, qo'llanilgan metodlar hamda ta'lim muhitining xususiyatlariga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Dastlabki diagnostik bosqichda o'tkazilgan kuzatuvlar va anketa so'rovlari natijalariga ko'ra, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi asosan o'rta va past darajada ekanligi aniqlandi. Bu holat ularning jamoat ishlarida ishtirok etish darajasi, tashabbus ko'rsatish faolligi hamda mustaqil ijtimoiy qarorlar qabul qilishdagi qiyinchiliklar bilan izohlandi. Pedagogik tajriba-sinov jarayonida talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar, loyiha faoliyati, munozara va trening mashg'ulotlari tizimli ravishda joriy etildi. Natijada talaba qizlarning jamoaviy faoliyatdagi ishtiroki, ijtimoiy mas'uliyati va yetakchilik ko'nikmalarida sezilarli ijoby o'zgarishlar kuzatildi.

Ayniqsa, loyiha asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar ularning ijtimoiy muammolarni anglash, ularni hal etishga faol yondashish hamda jamoa bilan hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Tajriba yakunida o'tkazilgan qayta diagnostika natijalari ijtimoiy faollikning yuqori darajasi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Talaba qizlarning ijtimoiy tashabbus ko'rsatish, o'z fikrini erkin ifoda etish va jamoatchilik bilan muloqotga kirishish ko'nikmalari mustahkamlandi. Bu esa tanlangan pedagogik shart-sharoitlar va ta'lim metodlarining samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda keltirilgan qarashlar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Xususan, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishda interfaol va innovatsion yondashuvlarning muhimligi ta'kidlanadi. Mazkur tadqiqot natijalari ham ushbu nazariy qarashlarni amaliy jihatdan tasdiqlab, talaba qizlarning ijtimoiy faollikni rivojlantirishda ta'lim muhitining ijtimoiy-psixologik qulayligi hamda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, muhokama jarayonida aniqlanishicha, talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish faqat dars mashg'ulotlari bilan cheklanmasdan, auditoriyadan tashqari faoliyatlar, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik va jamoatchilik ishlarini tizimli tashkil etishni ham talab etadi. Bunday faoliyatlar talaba qizlarning ijtimoiy tajribasini boyitib, ularning jamiyatdagi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish pedagogik jihatdan asoslangan va tizimli yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuvlar oliy ta'lim amaliyotiga joriy etilganda, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi, tashabbuskorligi va ijtimoiy mas'uliyati sezilarli darajada oshadi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish zamonaviy oliy ta'lim tizimining muhim pedagogik vazifalaridan biri ekanligini tasdiqladi. Ijtimoiy faollik shaxsning jamiyat hayotidagi ongli ishtiroki, fuqarolik mas'uliyati va tashabbuskorligini ifodalovchi muhim sifat bo'lib, talaba qizlarning shaxsiy va kasbiy kamolotida alohida o'rin tutadi. Tadqiqot jarayonida talaba qizlarda ijtimoiy faollikning rivojlanish darajasi ko'p jihatdan ta'lim jarayonida yaratilgan pedagogik shart-sharoitlarga, qo'llanilgan metodlar hamda ta'lim muhitining ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga bog'liqligi aniqlandi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar, loyiha faoliyati va trening mashg'ulotlarining tizimli qo'llanilishi talaba qizlarning ijtimoiy tashabbuskorligi, jamoaviy faoliyatdagi ishtiroki hamda yetakchilik kompetensiyalarini sezilarli darajada rivojlantirishga xizmat qildi. Shuningdek, tadqiqot natijalari talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish jarayoni faqat auditoriya mashg'ulotlari bilan cheklanmasdan, auditoriyadan tashqari faoliyatlar, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik va jamoatchilik ishlari bilan uzviy bog'liq holda tashkil etilishi zarurligini ko'rsatdi. Bunday faoliyatlar talaba qizlarning ijtimoiy tajribasini boyitib, ularning jamiyatdagi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan asoslab berdi hamda oliy ta'lim muassasalarida ushbu jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun mustahkam nazariy va metodik zamin yaratdi.

Tadqiqot xulosalari ta'lim amaliyotida qo'llanilganda, talaba qizlarning ijtimoiy faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va jamiyat taraqqiyotidagi ishtiroki yanada oshishiga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish jarayoni uzluksiz va tizimli pedagogik ta'sirni talab etadi. Ushbu jarayonda talaba qizlarning yosh va individual xususiyatlarini, ijtimoiy tajribasini hamda motivatsion ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

Ayniqsa, o'z-o'zini anglash, ijtimoiy mas'uliyat va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarining shakllanishi ijtimoiy faollikning muhim tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ldi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, talaba qizlarning ijtimoiy faollikni oshirishda pedagogik qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish va ijobiy psixologik muhit yaratish muhim omillardan biridir. O'qituvchining yo'naltiruvchi va hamkorlikka asoslangan faoliyati talaba qizlarda o'z kuchiga ishonchni mustahkamlab, ularning ijtimoiy tashabbuskorligini faollashtiradi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida demokratik munosabatlar va ochiq muloqot muhitining mavjud bo'lishi ijtimoiy faollikning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ijtimoiy faollikni rivojlantirishda ta'lim va tarbiyaning uzviyligi muhim pedagogik tamoyil sifatida namoyon bo'ldi. Auditoriyadan tashqari faoliyatlar, ijtimoiy loyihalar, volontyorlik va jamoatchilik ishlarining ta'lim mazmuni bilan integratsiyalashuvi talaba qizlarda amaliy ijtimoiy tajriba shakllanishiga olib keladi. Bu esa ularning nazariy bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llash, jamiyat muammolariga befarq bo'lmaslik va faol fuqarolik pozitsiyasini egallashiga imkon yaratadi. Shu asosda, tadqiqot natijalari talaba qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish bo'yicha pedagogik modelni takomillashtirish, o'quv rejalari va tarbiyaviy ishlar mazmuniga ijtimoiy faollikka yo'naltirilgan topshiriqlarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur xulosalar oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarning ijtimoiy faollikni oshirish, ularning jamiyat taraqqiyotidagi faol ishtirokini ta'minlashda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A. A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Xodjayev B. X. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Yo'ldoshev J. G', Usmonov S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
6. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva: Logos, 2015.
7. Mudrik A. V. Sotsialnaya pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2016.
8. Andreeva G. M. Sotsialnaya psixologiya. – Moskva: Aspekt Press, 2018.
9. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.